

O PASSADO COMO REFERÊNCIA: USO DE PILOTIS NA HABITAÇÃO SOCIAL

JARDIM, MARIANA

Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
marianajardim@outlook.com

RESUMO.

A arquitetura pode ser compreendida por múltiplos aspectos — forma, função, materiais e espaço — sendo este último o elemento que distingue a disciplina (Zevi, 1996). Também envolve dimensões socioculturais, pois acolhe usos humanos e comunica significados (Pallasmaa, 2008). Nesse contexto, a habitação de interesse social (HIS) consolidou-se como instrumento fundamental de transformação urbana ao longo do século XX, principalmente durante o Movimento Moderno, reforçando a ideia, expressa pela Carta de Atenas, de que a unidade habitacional atua como célula de estruturação da cidade. Contudo, seu papel nem sempre se materializou como potencial de conexão urbana, muitas vezes restringindo-se a preencher áreas frágeis ou isoladas. Entre os princípios modernos aplicados à HIS, o pilotis destacou-se por liberar o térreo, permitir circulação e promover articulação entre edifício e cidade. Assim, compreender seus desdobramentos em projetos emblemáticos e contemporâneos contribui para avaliar sua permanência como estratégia arquitetônica.

Desta forma, este artigo realiza uma análise comparativa de três conjuntos habitacionais que empregam o pilotis como elemento de projeto e de relação com o entorno: CECAP Zezinho Magalhães Prado, Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) e Gleba G em Heliópolis. Os dois primeiros representam diferentes vertentes do Movimento Moderno brasileiro — paulista e carioca — e demonstram usos distintos do térreo livre: no CECAP, como organizador dos núcleos de circulação; no Pedregulho, como espaço intermediário que conecta níveis e prolonga a relação entre público e privado. Já a Gleba G apresenta uma releitura contemporânea, marcada por demandas de segurança e pela topografia irregular, incorporando pilotis e passarelas como áreas de convivência e circulação. O estudo busca demonstrar como o pilotis, enquanto princípio moderno, é reinterpretado na HIS atual, mantendo sua capacidade de permeabilidade e novas formas de articulação entre arquitetura e cidade, a fim de gerar espaços de qualidade.

Palavras-chave: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PILOTIS, MOVIMENTO MODERNO.

1. INTRODUÇÃO

Este documento fornece um modelo e diretrizes para os autores que utilizarem o MS Word ou processadores de texto semelhantes para O espaço de morar, segundo Silva (2014), expressa ações, movimentos e princípios dos habitantes, resultando em diferentes modos de vida e configurações espaciais. A moradia ultrapassa a ideia de abrigo, pois “morar pressupõe uma escala mais abrangente”,¹ envolvendo conexões e espaços coletivos que possibilitam o habitar pleno.

Nesse contexto, o morar planejado ganhou importância diante da necessidade de abrigar a crescente população urbana que, desde a Revolução Industrial, migrou para os centros em busca de oportunidades. Assim, no Movimento Moderno, “a história da arquitetura moderna confunde-se com a história da industrialização e do progresso tecnológico”.² Tecnologias pré-fabricadas e produção em massa permitiram que arquitetos como Peter Behrens, Walter Gropius e Bruno Taut desenvolvessem, na década de 1920, os primeiros conjuntos habitacionais industrializados da Europa.

No Brasil, a habitação social ganhou destaque a partir dos anos 1930, impulsionada pela industrialização promovida pelo governo Vargas. Além da construção das unidades, tornou-se fundamental a relação entre edifício e cidade, especialmente a qualificação dos espaços urbanos e suas interfaces. Um recurso marcante desse período foi a planta livre em pilotis, que permitiu a continuidade da via no interior do lote e fortaleceu a conexão entre espaço público e edificado.

Diante desse panorama, o trabalho analisa três conjuntos habitacionais no Brasil: dois vinculados ao Movimento Moderno — o Conjunto Zezinho Magalhães Prado (CECAP) e o Conjunto Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) — e um contemporâneo, a Gleba G em Heliópolis.

A análise concentra-se em três dimensões: a implantação, observando a relação de cada conjunto com o entorno urbano; o uso de pilotis, entendido como mediador entre público e privado; e a organização espacial, interpretada por cortes e plantas. Busca-se compreender como esses conjuntos, por meio do uso de pilotis ou de suas releituras, respondem às dinâmicas urbanas e quais características podem orientar novos projetos arquitetônicos.

2. A ORIGEM DOS PILOTIS E O CONTEXTO BRASILEIRO

O termo pilotis, originalmente usado na França para designar estacas de apoio em terrenos instáveis, ganhou novo significado na arquitetura moderna com Le Corbusier. A partir do sistema estrutural Dom-ino (1914), que permitiu a plan libre, o pilotis passou a definir o conjunto de colunas que eleva o edifício e libera o térreo. Em 1926, Le Corbusier o estabeleceu como o primeiro dos “Cinco Pontos para uma Nova Arquitetura”, atribuindo-lhe funções de salubridade, afastamento da umidade e recuperação do solo para circulação.

No Brasil, a difusão do pilotis iniciou-se nos anos 1930, quando jovens arquitetos liderados por Lucio Costa assimilaram e reinterpretaram o ideário moderno. Embora influenciada por Le Corbusier, a adoção brasileira assumiu características próprias. O Ministério da Educação e Saúde (1936–1945) foi a primeira obra a aplicar integralmente os cinco pontos, consolidando o pilotis como ferramenta urbana. A liberação do térreo dissolveu

o quarteirão tradicional e tornou o edifício referência para gerações posteriores, simbolizando a articulação entre edifício, cidade e espaço público.

A elevação do edifício criou um espaço abrigado no nível do solo, rompendo com a lógica da “rua corredor” e permitindo maior permeabilidade, circulação e visibilidade entre interior e exterior. Esse espaço intermediário ampliou as possibilidades de uso e contribuiu para novas formas de convivência urbana, constituindo uma das principais heranças do Movimento Moderno.

Ao longo do século XX, o conceito passou por transformações formais no país. Oscar Niemeyer explorou apoios plásticos em V e W, conferindo leveza e expressividade ao concreto. O brutalismo expandiu o pilotis para grandes vãos, como no MASP de Lina Bo Bardi, cujo vão-livre reforçou radicalmente o uso público do solo urbano. Nesses exemplos, o pilotis deixou de ser apenas suporte técnico para assumir dimensão política e social.

Sua permanência também foi sustentada por legislações urbanas em cidades como São Paulo e Porto Alegre, que estimularam o térreo livre como qualificador do espaço público. Embora o ideal moderno nem sempre se concretize — devido a questões de segurança, restrições normativas ou apropriações informais —, o pilotis mantém-se como legado ativo. Adaptado às necessidades contemporâneas, continua oferecendo modos de mediar relações entre arquitetura e cidade.

3. ESTUDOS DE CASO

3.1. CECAP – Zezinho Magalhães Prado (Vilanova Artigas, Fábio Penteadó, Paulo Mendes da Rocha)

O conjunto Zezinho Magalhães Prado, projetado em 1967 por Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas e Fábio Penteadó, localiza-se em Guarulhos, a cerca de 20 km de São Paulo. Encomendado pela Caixa Estadual de Casas para o Povo, órgão responsável pela política habitacional paulista, representa um marco da Escola Paulista, que entendia a “função social” como eixo central da arquitetura moderna. Para seus arquitetos, o projeto habitacional deveria atuar como instrumento de desenvolvimento social, reforçando o papel do arquiteto na construção de uma sociedade mais justa (BUZZAR, 2015).

O conjunto é composto por blocos padronizados, repetidos ao longo do terreno, com três pavimentos elevados sobre pilotis. Cada par de blocos compartilha um núcleo de circulação vertical, formando unidades de 64 m² distribuídas em 60 apartamentos por agrupamento. A cada 32 blocos configura-se uma freguesia, dotada de equipamentos urbanos como comércio, hospital e centros educacionais. O projeto previa abrigar mais de 55 mil pessoas em 10.560 unidades, distribuídas em oito freguesias, embora apenas 44% tenham sido construídas, totalizando 4.680 unidades.

Uma das principais contribuições do conjunto é a adoção da planta livre aplicada à habitação popular. Com paredes internas independentes da estrutura — portanto removíveis — os apartamentos podem ser reorganizados conforme necessidades e preferências das famílias, ampliando a adaptabilidade do espaço doméstico.

No escala do conjunto, 35% da área total é destinada a espaços públicos. O uso contínuo de pilotis em todos os blocos cria áreas de convivência e circulação essenciais para a vida comunitária. Mesmo com grande densidade e repetição volumétrica, o térreo permanece totalmente permeável, garantindo continuidade espacial entre as diversas freguesias. Essa estratégia foi replicada em outros projetos da equipe, como os CECAPs de Jundiaí e de São José dos Campos, evidenciando sua eficácia como solução urbana e arquitetônica.

Figura 1: Corte do edifício CECAP Guarulhos. Fonte: <https://arquivo.arq.br/projetos/parque-cecap> acessado em 10/05/2025.

3.2. Pedregulho (Affonso Reidy)

O Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, foi projetado por Affonso Eduardo Reidy em 1947 e constitui o primeiro conjunto construído pelo Departamento de Habitação Popular, idealizado por Carmen Portinho. Baseado no conceito de unidades de vizinhança, o projeto abriga, entre diversas edificações do complexo, um edifício habitacional de 260 m de extensão que se integra à topografia como uma escultura. O conjunto simbolizava a promessa de progresso e a crença de que a arquitetura moderna poderia promover transformação social e oferecer soluções para o problema das favelas. Destinado inicialmente a funcionários públicos do então Distrito Federal, organiza 272 unidades habitacionais em seis pavimentos, além de um sétimo pavimento de circulação horizontal que funciona como acesso principal, em contato direto com a rua.

Esse pavimento em pilotis é essencial para a estruturação do projeto. Mesmo sendo um edifício de grande altura, a organização dos níveis dispensou o uso de elevadores, uma vez que o acesso ocorre no terceiro pavimento: dois pavimentos ficam abaixo e quatro acima deste nível. A capacidade de adensar uma área estratégica da cidade, em terreno irregular, mantendo articulação qualificada com o entorno, evidencia o domínio projetual de Reidy. Além de arquiteto, ele teve forte atuação como urbanista, participando do plano diretor do Rio de Janeiro de 1929, com Alfred Agache, e integrando a equipe que desenvolveu o Ministério da Educação e Saúde (1935), ao lado de Le Corbusier. Nesse edifício, a implantação central no lote cria espaços

abertos de caráter urbano, dissolvendo os limites rígidos entre quadra e rua e apontando novos caminhos para a organização da cidade.

O térreo livre opera plenamente como um dos cinco pontos da arquitetura moderna, trazendo a cidade para o interior do conjunto e funcionando como costura entre público e privado, também acolhendo pequenos equipamentos, como creche e salas comunitárias. Bentley et al. reforçam essa visão ao afirmar que “a permeabilidade física entre espaços públicos e privados ocorre nas entradas de edifícios e jardins, enriquecendo o espaço público ao intensificar a atividade em suas bordas”³. Assim, o Pedregulho sintetiza a maturidade da Arquitetura Moderna Brasileira e os preceitos urbanísticos dos CIAM, evidenciando a relação entre habitação social, cidade, modernização e transformação social.

Figura 2: Corte do edifício Pedregulho. Fonte: Affonso Eduardo Reidy. São Paulo, Instituto Bardi / Blau, 2000, p. 90

3.3. Gleba G Heliópolis (Biselli Katchborian)

O projeto da Gleba G, em Heliópolis — maior favela de São Paulo — integra o Programa de Reurbanização de Favelas da Prefeitura, implantado em 2011 pela Secretaria de Habitação. Mais que fornecer moradias de interesse social, sua localização na entrada da comunidade o coloca como elemento estratégico de conexão entre a cidade formal e a informal.

No ponto de encontro entre as avenidas Comandante Taylor e Juntas Provisórias, onde antes havia um alojamento provisório, foram organizadas 420 unidades habitacionais de 50 m², somando cerca de 31.000 m² construídos. A relação espaço/cidade adota o modelo da “quadra europeia”, com implantação sem recuos e pátio interno, à semelhança do plano Cerdà. Essa configuração reforça o papel articulador entre os tecidos urbano formal e informal, criando uma transição favorecida pelo paisagismo. A topografia local, com desníveis superiores a 2 m, permitiu edifícios de até oito pavimentos sem uso de elevadores, graças a acessos em diferentes cotas e ao atendimento da legislação de altura máxima — cinco pavimentos de percurso.

Por isso, o térreo de cada edifício acompanha a cota variável da rua, garantindo que a circulação vertical nunca ultrapasse o limite legal. A solução demandou passarelas e pontes entre blocos, assegurando o máximo adensamento e articulando todos os percursos ao pátio central, seja no nível da praça, nos espaços cobertos ou nas passarelas.

Embora o conjunto não apresente o pilotis tradicional — térreo livre formado por colunas —, aplica o princípio de “recuperar o solo urbano” por meio de áreas comuns cobertas e passarelas que ativam as conexões com o espaço público e criam lugares de permanência para os moradores. Nesse sentido, valoriza-se o entendimento da “apropriação pela casa”, com o uso da rua para lazer, contemplação, deslocamentos ou relações sociais. Jane Jacobs destaca que calçadas e ruas só ganham significado quando articuladas a edifícios e usos, sendo elementos centrais na vitalidade urbana⁴.

As áreas de acesso são plantas delimitadas por planos estruturais que organizam os percursos, conectando núcleos verticais, passarelas e a praça situada na cota mais baixa. Mesmo estreitas, as passarelas são fundamentais para a permeabilidade do conjunto, permitindo a circulação entre diversos níveis dentro de uma única edificação.

Figura 3: Croqui esquemático da Gleba G Heliópolis. Fonte: Biselli & Katchborian Arquitetos.

4. ANÁLISE COMPARATIVA

O primeiro caso analisado, o CECAP, expressa o pilotis no seu modelo mais tradicional, liberando o térreo e criando espaços de transição entre o público e privado. No segundo caso, o Pedregulho, esse ponto da arquitetura moderna aparece renovado, não só no nível mais inferior do edifício, que toca o solo, mas também no pavimento de interface com a rua. Nesse sentido, o pilotis é responsável pela circulação horizontal de acesso aos pavimentos e exclui a necessidade de elevadores. No terceiro caso, mesmo aparecendo de forma adaptada, o pilotis ainda segue transformando a volumetria e introduzindo novos parâmetros de permeabilidade nas edificações, mesmo com ocupação no “dito” térreo original. As passarelas e os espaços livres contidos nos núcleos de circulação vertical recebem a incumbência de gerar a espacialidade dos pilotis. Assim, mesmo que de forma distinta, os três casos podem ser comparados na por conseguirem criar conexões essenciais à qualidade de vida urbana através deste pavimento livre, liberando para circulação das pessoas e onde a vida acontece.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise histórica, entendemos que a habitação é o maior conformador de cidade, pois se encontra ocupando maior parte do território. Assim, ela é responsável por fazer a cidade, nas suas relações entre o público e o edificado. Nesta pesquisa, em todos os casos, o uso do pilotis, seja na versão tradicional ou adaptado, foi essencial para a qualidade na relação dos edifícios habitacionais e o entorno, seja pela conexão com a zona de uso comum, ou a ampliação “imaginária” do passeio público ou pela criação de novas articulações com a topografia imposta pela cidade, onde antes isso era uma barreira.

Sem dúvidas, esses espaços também servem a gerar movimentação e segurança ao espaço. Santos e Vogel colocam que “(...) quanto mais portas se abrem para a calçada, tanto mais completamente o espaço público é passível de apropriação pela casa”⁵. Nos três casos, um conjunto se abre à cidade, em um espaço articulador.

Desta forma, entende-se que o pilotis, no primeiro denominador comum, é o espaço vazio com a estrutura independente que sustenta a edificação visível, em forma de colunata. Porém, ao passar do tempo, a maleabilidade conceitual deste espaço irá se comprovar com materialidades distintas e infinitas relações entre cheios e vazios, criadas a partir de um sistema, mas que faz referência ao produzido pelo Movimento Moderno (OLIVEIRA, 2010). Assim, o que surgiu como uma resposta aos problemas da sociedade moderna, hoje se adapta para resolver os dilemas contemporâneos da relação edifício-cidade, sem perder sua verdadeira razão de existir.

NOTAS

¹ Silva, 2014, 9.

² BRUNA, Paulo. *Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento*. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 19.

³ Lynch, 1980, 13.

⁴ Jacobs, Jane. *Morte e Vida das Grandes Cidades*. Translated by Carlos S. Mendes Rosa. 2nd ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, 30.

⁵ Santos, C. N., & Vogel, A. *Quando a Rua Vira Casa*. Projeto, 1985, 54.

REFERÊNCIAS

BUZZAR, Miguel Antônio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938–1967*. São Paulo: Editora UNESP; Editora SENAC, 2014.

Bruand, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. Tradução de Ana M. Goldberger. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

Carrasco, André de Oliveira Torres. “Os limites da arquitetura, do urbanismo e do planejamento urbano em um contexto de modernização retardatária: as particularidades desse impasse no caso brasileiro.” Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011.

-
- Cerávolo, Fabiana. "A pré-fabricação em concreto armado aplicada a conjuntos habitacionais no Brasil: o caso do conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado." Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2007.
- Coelho, Carla Maria Teixeira. "Habitação coletiva moderna no Rio de Janeiro: considerações sobre sua preservação." Revista CPC (São Paulo), no. 22, especial (abril 2017): 15–40.
- Le Corbusier. Por uma arquitetura. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- Mendez, Mary, e Santiago Medero. Casas comunes: arquitectura para la vivienda social en Uruguay. Montevideo: FADU – Universidad de la República, 2024.
- Oliveira, Nathalia Cantergiani Fagundes de. Depois do pilotis: novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira. Tese de Doutorado, PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021.
- Oliveira, Rogerio de Castro. "Pilotis, pilar, pilastra: variações brasileiras." In Concreto: Plasticidade e industrialização na arquitetura do cone sul-americano 1930/70, 205–213. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2010.
- Pallasmaa, Juhani. "A geometria do sentimento: um olhar sobre a fenomenologia da arquitetura." Sakala: Nordic Journal of Architecture and Art 4 (junho de 1986). Reimpresso em Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 1965–1995, editado por Kate Nesbitt. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- Rodrigues, Inês Lima. "Permanencia del tipo." In Documentos de arquitectura moderna en América Latina 1950–1965: Vivienda social en Argentina, Brasil, Chile y México. Vol. 4, 38–47. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010.
- Zevi, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

BIOGRAFIA

Arquiteta e urbanista formada pela FA-UFRGS e doutoranda em Teoria, História e Crítica no PROPAR/UFRGS. Atuou como professora substituta no Departamento de Expressão Gráfica (2017 e 2021) e atualmente leciona no Departamento de Arquitetura. Como pesquisadora, dedica-se ao estudo da habitação de interesse social, investigando relações entre os precedentes modernos e suas manifestações em projetos contemporâneos, com artigos publicados na área.